

ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ТУПРОҚЛАРИНИНГ ТУЗ РЕЖИМИ ВА УНИ ВАРИАЦИЯЛАНИШИ

¹Ортиқов Т.К, ²Шодмонов У.Б

¹Самарқанд давлат университети, доцент, ²Фарғона давлат университети, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935393>

Аннотация. Мақолада Жанубий Фарғона тупроқларининг туз режими, унинг шаклланиши, муҳит реакцияси ва унга таъсир қилувчи омиллар, карбонатлиги ва унинг тупроқ хоссаларига таъсири бўйича маълумотлар ҳамда фикрлар берилган.

Калим сўзлар: Жанубий Фарғона, тупроқ, сувли сўрим, тузлар, катион, анион, хлоридлар, натрий, карбонатлар, рН, муҳит реакцияси

Аннотация. В статье приводятся данные о солевом режиме и его формировании, реакции среды и факторах, влияющих на нее, содержании карбонатнов и его действие на свойства почвы Южной Ферганы.

Ключевые слова: Южная Фергана, почва, водная вытяжка, соли, катион, анион, хлориды, натрий, карбонаты, рН, реакция среды

Abstract. The article provides data on the salt regime and its formation, the soil reaction and the factors influencing it, carbonate content and its effect on the properties of the soil in Southern Fergana.

Keywords: South Fergana, soil, water extract, salts, cation, anion, chlorides, sodium, carbonates, рН, Soil reaction

Кириш. Тупроқларнинг туз режими ўсимликлар озикланиши, тупроқларнинг мелиоратив ҳолати ва сув режимида муҳим аҳамиятга эга[1;2]. Тупроқ туз режими асосан сувда эрувчан катион ва анионлар миқдорига боғлиқ бўлади. Уларга кальций, магний, натрий, калий, аммоний, сульфат, хлорид, карбонат, гидрокарбонат, нитрат кабилар киради. Улар ичида аммоний ва нитрат ионларининг миқдори беқарор, яъни ўзгарувчан бўлади. Тупроқ туз режимида сувда эрувчан тузларнинг умумий миқдори билан бирга алоҳида олинган катион ва анионлар миқдори ҳам муҳим роль ўйнайди. Улар ичида токсик тузлар миқдори катта салбий таъсирга эга. Шу билан бирга тупроқ муҳит реакцияси (рН) ва карбонатлар миқдори ҳам тупроқда умумий муҳитни аниқлашда сезгир индикатор кўрсаткичлардан ҳисобланади[3;4;5]. Сувда эримайдиган карбонатлар миқдори нафақат муҳит реакциясига, балки озиқ моддаларнинг, жумладан фосфат ва микроэлементларнинг ҳаракатчанлигига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади[6;7]. Шунинг учун, тупроқни туз режими, муҳит реакцияси ва карбонатлар миқдорини ўрганиш долзарб масала ҳисобланади.

Тадқиқот объекти ва услублари. Экспедицион тадқиқотлар Фаоғона вилояти Фарғона туманида олиб борилди. Бунда тупроқ туз режими, карбонатлар, муҳит реакцияси генетик горизонтлар бўйича ўрганилди. Бунинг учун тупроқ кесмалари қилиниб, уларга генетик горизонтлар бўйича таъриф берилди ва ҳар бир генетик горизонтдан алоҳида тупроқ намуналари олинди. Тупроқ намуналарида сувда эрувчан тузларнинг умумий миқдори, яъни куруқ қолдиқ, алоҳида олинган катион ва анионлар миқдори сувли сўрим бўйича анализ қилинди. Тупроқ муҳит реакцияси (рН) сувли сўримда потенциометрик усулда, карбонатлар миқдори ацидометрик ҳажмий усулда аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва улар муҳокамаси. Тадқиқот натижаларини кўрсатишича, Фарғона туманинг тупроқлари кўпчилик ҳолатларда шўрланмаган. Кўрик ерда куруқ қолдиқ миқдори ёки кондуктометр кўрсаткичи агроценоз тупроқларидагига

нисбатан юқорилиги аниқланди. Устки қатламда тузлар миқдори пастки қатламлардагидан сезиларли юқорилиги маълум бўлди. Пастки қатламда тузлар миқдори кескин пасайган. Айрим кесмаларда сувда эрувчан тузлар миқдори нормал ҳолатдагидан паст, бу озик моддалар миқдор камлигидан далолат беради. Агроценозда тузлар миқдорини кескин кам бўлиши ушбу тупроқлар механик таркибини енгиллиги, тупроқ қалинлигини кичиклиги, тош қатламини ер юзасига яқинлиги ва бунда суғориш сувлари билан сувда эрувчан тузларнинг осон ювилиши ҳамда тош қатламдан кўтарилиб тепага чиқмаслиги билан боғлиқ. Пастки қатламларга ювилиб кетган тузлар тош-шағал қатламидан тепага кўтарилиб чиқа олмайди. Шунинг учун, кўп йиллар сурункали ювилиши натижасида тупроқ қатламларида сувда эрувчан тузлар миқдори камайиб кетган. Масалан, кўриқ ердан олинган 2-кесманинг 0-18 см қатламида сувда эрувчан тузларнинг умумий миқдори 0,320%, 18-37 см ли тупроқ генетик горизонтида 0,128%, 37-53 см қатламида 0,120%, 53-76 см қатламида 0,160%, 76-105 см горизонтида 0,130%, 105-126 см қатламида 0,05%, 126-183 см горизонтида 0,02% бўлган бўлса, агроценозда олинган 1-кесмада 0-29; 29-38; 38-58; 58-75; 75-95; 95-117 см ли генетик горизонтларда қуруқ қолдиқ миқдори мос равишда 0,14; 0,098; 0,12; 0,13; 0,04; 0,04%, 4-кесманинг 0-27; 27-47; 47-84 см қатламларида тегишлича 0,22; 0,12; 0,12 %, 5-кесманинг 0-19; 19-38; 38-68; см горизонтларида тегишлича 0,17; 0,09; 0,03%, 6-кесманинг 0-29; 2-44; 44-73 см қатламларида мос равишда 0,052; 0,048; 0,05% бўлиши кузатилди(жадвал).

Демак, суғориш сувлари Жанубий Фарғона тупроқларининг туз режимига кучли таъсир кўрсатади. Улар таъсирида тузларнинг катта қисми тош-шағал қатламига чуқур ювилиб кетади ва тош-шағал қатламда капиллярлар деярли мавжуд бўлмаганлиги учун тепа тупроқ қатламига кўтарила олмайди. Кўриқ ерда ёғингарчилик кам бўлганлиги учун тузлар жуда кам ювилади ва асосан тупроқ қатламида, айниқса буғланиш кучли бўлганлиги учун унинг устки қисмида тўпланиб қолади. Тузларнинг кўпайишига илдиз тизими ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Ушбу жойлар тупроқ профилининг энг паст қисмида тузларнинг умумий миқдорини кескин камайиши ушбу пастки қатламларда илдиз биомассасини сезиларли кам бўлиши билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Бу ҳолат кўриқ ерларда ҳам, агроценоз тупроқларида ҳам кузатилди.

Гидрокарбонатлар умумий миқдори билан аниқланадиган умумий ишқорийлик асосан йўл кўйиладиган чегара доирасида бўлиши кузатилди. Айрим ҳолларда агроценоз тупроқларида умумий ишқорийлик кўрсаткичи кўриқ ердагидан бироз юқори бўлди. Лекин, бу ҳолат қонуният кўринишида юз бермади, фақат тенденцияси кузатилди.

Умумий ишқорийлик кўрсаткичи сувда эримайдиган карбонатлар ($\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$) миқдори билан етарлича корреляцион боғлиқликка эга бўлди. Умумий карбонатлар миқдори юқори бўлганда гидрокарбонат иони бўйича аниқланадиган умумий ишқорийлик даражаси сезиларли ортди.

Жанубий Фарғона тупроқлари қалинлиги кучсиз бўлиши билан бирга таркибида сувда эримайдиган карбонатлар миқдори жуда юқорилиги билан ажралиб туради. Кўриқ ерда (2-кесма) 0-18 см горизонтда карбонатлар миқдори 36,1%, 18-37 см қатламда 37,5, 37-53 см қатламда 38,0%, 53-76 см қатламда 38,7%, 76-105 см горизонтда 42,5%, 105-126 см қатламда 23,3%, 126-183 см горизонтда 19,8% бўлган бўлса, 1-кесмада (шудгор, ўтмишдош экин ғўза) бу кўрсаткич 0-29; 29-38; 38-58; 58-75; 75-95; 95-117 см қатламларда мос равишда 47; 47; 47; 47; 47; 29%, 4-кесмада (буғдой агроценози) 0-27; 27-47; 47-84 см қатламларда тегишлича 50,2; 48,9; 50,3%, 5-кесманинг 0-19; 19-38; 38-68 см горизонтларида мос равишда

38,8; 45,7; 20,2%, 6-кесмада 0-29; 29-44; 44-73 см қатламларда тегишлича 33,4; 37,0; 40,2% эканлиги аниқланди(жадвал). Карбонатлар умумий миқдорининг бундай кўрсаткичлари Ўзбекистон тупроқлари учун ҳам жуда юқори ҳисобланади. Карбонатлар миқдорини жуда юқори бўлиши тупроқ муҳит реакциясига (рН) ўз таъсирини кўрсатди. Бунда муҳит реакцияси ишқорий бўлади ва карбонатлар миқдори ортиши билан ишқорийлик даражаси ортади. Лекин, рН кўрсаткичи хлорид ва сульфат ионлари миқдorigа ҳам боғлиқ бўлади. Ушбу анионлар ишқорийликни камайишига ва рН ни 7 кўрсаткичига яқин келишига хизмат қилади. Шунинг учун, айрим ҳолларда карбонатлар миқдори юқори бўлганда ҳам рН кўрсаткичи карбонатлар миқдори нисбатан кам бўлган ҳолатлардагидан паст бўлиши мумкин. Умуман олганда текширилган Жанубий Фарғона тупроқлари муҳит реакцияси ишқорийлиги, яъни рН кўрсаткичлари юқори эканлиги қайд этилди. Муҳит реакцияси ишқорийлигини юқори бўлиши тупроқ озик режимига салбий таъсир кўрсатади. Муҳит реакциясининг ишқорийлиги ортганда фосфор ва микроэлементларнинг ҳаракатчанлиги, яъни ўсимлик ўзлаштира оладиган шакллари миқдори камаяди. Бу эса ўсимликларни ушбу озик элементлар билан озикланишини ёмонлаштиради. Шунинг учун, ушбу тупроқларда муҳит реакциясини ишқорийлигини камайтиришга қаратилган тадбирлар муҳим ҳисобланади. Бунда тупроқда нафақат ўсимликлар учун яшаш шароити яхшиланади, балки тупроқ озик режими ҳам муқобиллашади. Умуман олганда, Жанубий Фарғона тупроқлари таркибида сувда эримайдиган карбонатлар миқдори Ўзбекистоннинг бошқа жойларида, хусусан Зарафшон воҳасида тарқалган тупроқлардагига нисбатан анча юқорилиги аниқланди. Бу эса экинлар етиштиришда ушбу ҳолатни ҳисобга олиш кераклигини билдиради. Ўзбекистон чўл зонаси тупроқларида муҳит реакциясининг ишқорийлигини ортишиги, яъни рН кўрсаткичини 8 ва ундан юқори бўлишиги сабаб кўпинча натрий ионининг миқдорини юқори бўлиши ҳисобланади. Бу ҳолат Хоразм, Бухоро, Қорақалпоғистон тупроқларида кўпроқ учрайди. Жанубий Фарғона тупроқларида сувда эримайдиган карбонатлар миқдорини юқори бўлиши рН кўрсаткичини 8 дан ортишиги ҳам олиб келади.

Сувли сўримда аниқланган хлорид иони миқдори кўриқ ернинг устки қатламларида пастки горизонтлардагидан юқори эканлиги аниқланди. Бу кўриқ ерда транспирация ва физик буғланишнинг атмосфера ёғинларидан усунлиги, тупроқда сувнинг юқorigа қараб ҳаракатланишини кучайиши билан боғлиқ. Бунда устки қатламларда хлорид ионининг миқдори кучсиз шўрланиш даражасида бўлди. Тупроқ профилининг пастки қатламларда хлоридлар миқдори шўрланиш даражасидан паст миқдорда бўлиши қайд этилди. Суғориладиган агроценоз тупроқларида хлориднинг миқдори кўриқ ердагидан паст даражада бўлди. Бу хлорид ионларининг суғориш натижасида қисман ювилиб кетиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Сувда эрувчан натрий иони миқдори шўрланмаган тупроқлар даражасида бўлди, яъни ушбу тупроқ эритмасидаги натрий иони миқдори рН кўрсаткичини юқори бўлишини таъминлайдиган даражада эмас. Бу кўрсаткич Ўзбекистон тупроқлари учун одатий ҳолат эканлигини қайд этиш мумкин. Сувли сўрим орқали аниқланган натрий ионининг бу концентрацияси рН ни жуда юқори бўлиб кетишига олиб кела олмайди. Сувда эрувчан калий миқдори, яъни тупроқ эритмасидаги калий миқдори кўриқ ер тупроқлари таркибида юқори бўлиши қайд этилди. Агроценоз тупроқларида сувда эрувчан калий миқдори кўриқ ердагидан сезиларли кам бўлди. Сувда эрувчан калий миқдори тупроқ профили бўйлаб юқоридан пастки қатламларга қараб камайиб борди ва айрим кесмаларнинг энг пастки қатламларида бирлик сон даражасида бўлиши қайд этилди.

1-жадвал

Жанубий Фарғона тупроқлари муҳит реакцияси ва мелиоратив ҳолати

Кес ма но м е ри	Генети к горизо нт, см	pH	Кар бо нат лар, %	Қурук қолдик, %	Умумий ишқорий лик, %	Хлорид иони, %	Na %	K %
1	0-29	7,93	4,7	0,140	0,061	0,009	0,003	0,003
	29-38	7,83	4,7	0,098	0,061	0,007	0,003	0,003
	38-58	7,86	4,7	0,120	0,059	0,010	0,005	0,001
	58-75	7,95	4,7	0,130	0,061	0,009	0,003	0,002
	75-95	7,97	4,7	0,090	0,061	0,006	0,002	0,0002
	95-117	8,02	2,0	0,090	0,051	0,007	0,003	0,0003
2	0-18	7,67	3,6	0,320	0,053	0,031	0,013	0,014
	18-37	7,78	3,7	0,128	0,051	0,016	0,006	0,005
	37-53	7,90	3,8	0,120	0,045	0,015	0,006	0,003
	53-76	7,82	3,87	0,160	0,053	0,012	0,004	0,003
	76-105	7,92	4,2	0,130	0,045	0,008	0,003	0,001
	105-126	8,01	13,3	0,060	0,048	0,007	0,003	0,001
4	0-27	8,04	5,0	0,220	0,056	0,015	0,007	0,001
	27-47	8,16	4,8	0,120	0,082	0,008	0,003	0,003
	47-84	8,10	5,0	0,120	0,062	0,006	0,002	0,003
5	0-19	7,95	3,8	0,170	0,054	0,006	0,0019	0,002
	19-38	8,13	4,5	0,190	0,091	0,008	0,004	0,010
	38-68	7,90	5,0	0,130	0,044	0,006	0,002	0,004
6	0-29	8,07	3,3	0,092	0,059	0,007	0,003	0,003
	29-44	7,96	3,7	0,068	0,038	0,0044	0,003	0,005
	44-73	7,89	4,0	0,050	0,038	0,005	0,003	0,005

Хулоса. Жанубий Фарғона тупроқларининг карбоатлиги юқори. Бунда кальций ва магний карбонатларининг юқори миқдори тупроқ муҳит реакцияси (pH) ишқорийлигини оширади ва озик моддалар ҳаракатчанлигини сезиларли камайтиради, бунда тупроқда ўсимлик ўзлаштира оладиган ҳаракатчан озик моддалар миқдори дефицит даражасига тушиб қолиши мумкин. Тупроқлар шўрланмаган ва суғориш натижасида кучли ювиладиган туз режимига эга. Бунда сувда эрувчан туз ва озик моддалар қайтмас ювилишга учрайди ҳамда сувли сурымда аниқланадиган тузлар миқдорини одатдаги шўрланмаган тупроқлардагидан паст даражада бўлишини келтириб чиқаради, яъни ушбу суғориладиган тупроқларда тузларни тўпланиши учун шароит деярли йўқ.

REFERENCES

1. Засоленные почвы России/Отв. Редакторы Л.Л.Шишов, Е.И.Панкова. -М.:ИКЦ «Академкнига», 2006. -854с.
2. Савич В.И., Черников В.А., Садуакасов Н.М., Гукалов В.В. Агроэкологическая оценка изменения засоления почв во времени и в пространстве//Международный сельскохозяйственный журнал, №2 (362), 2018. -С.45-48. DOI:10.24411/2587-6740-2018-12024
3. Разумова М.М. Динамические изменения рН и состава поглощенных катионов в орошаемых черноземах Заволжья//Почвоведение, 1977, №7. -С.81-88
4. Бурачевская М.В., Минкина Т.М., Бауэр Т.В., Лобзенко И.П., Северина В.И. Влияние биочара из отходов сельского хозяйства на изменение рН почвы при поглощении тяжелых металлов//Актуальная биотехнология, №4(35), 2021. -С.208-210
5. Чевердин Ю.И., Поротиков И.Ф. Влияние антропогенных факторов на реакцию почвенной среды черноземов//Агрохимия, 2015, №8. -С.15-22
6. Перова Л.И., Лукьянов А.А., Денисова Т.А. Научно-обоснованная система применения удобрений виноградников на карбонатных черноземах Анапского района//Обеспечение устойчивого производства виноградовинодельческой отрасли на основе современных достижений науки. Материалы международной дистанционной научно-практической конференции, посвященной 125-летию профессора А.С. Мержаниана. -Анапа: ГНУ Анапская ЗОСВиВ СКЗНИИСиВ, 2010. -269с. -С.172-178
7. Медведева А.М., Бирюкова О.А., Минкина Т.М., Кучменко Е.В., Манджиева С.С. Подвижность и распределение фосфора в черноземе обыкновенном при различных агротехнологиях//Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки, 2021, №4. -С.95-102